

YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TIL TARAQQIYOTINI TA'MINLASHNING FALSAFIY-TIZIMLI TAHLILI

Djavotova Ohista Djamol qizi
Sharof Rashidov nomidagi SamDU
2-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mamlakatimizda milliy til masalasi, uning jamiyat hayotidagi nufuzi, muqimligi har bir ijtimoiy-siyosiy sistema o'zgaruvchanligidan kelib chiqib muntazam isloh etilib kelingan. Milliy tilning yangilanib borishi uni zamonaviylashuvi, isloh etilishi, yangi davr muhitiga, ilm-faniga moslashtirilishi bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: til sistemasi, milliy til, milliy boylik, til funksiyalari, zamonaviylashuv.

Ma'lumki, keyingi yillarda mamlakatimizni barcha sohalardagi strategik maqsadlari hamda taraqqiyoti yo'nalishlarini belgilashda “Yangi O'zbekiston” tushunchasi keng qo'llanilmoqda. Jamiyat hayotida biror bir holat, hodisa, yoki jarayon uchun “yangi” termini qo'llanganda, avval mavjud bo'lmagan, endilikda asos solingan yoxud zamonaviy amaliyotga qo'llanilayotgan islohotlar, strategiyalar, innovatsiyalar nazarda tutiladi. Bugungi kunda jamiyatimiz hayotida “Yangilanayotgan O'zbekiston”, “Yangi O'zbekiston”, “Zamonaviy O'zbekiston”, “Uchinchi renessans” kabi tushunchalarning kirib kelishi hamda qo'llanilishi mamlakatimizdagi barcha, jumladan, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy, ma'rifiy sohalarni o'zgarayotganligini, yangilanayotganligini anglatadi. Mamlakatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda, “Yangi O'zbekistonni barpo etish – bu shunchaki xohish-istak, subyektiv hodisa emas, tub tarixiy asoslarga ega bo'lgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy vaziyatning o'zi taqozo etayotgan, xalqimizning asriy orzu-intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to'la javob beradigan obyektiv zaruratdir” [1;3]. Demak, Yangi O'zbekistonni barpo etishning tarixiy-milliy asoslaridan biri til hisoblanadi va yangilanayotgan innovatsion islohotlar o'z o'rnida milliy til sistemasiga ham ta'sir etadi. “Til o'ziga xos tarixiy xotira rolini o'tashini ham unutmazlik kerak. Bu milliy tillar misolida ayniqsa, yaqqol ko'rinadi. Zero, millat tilida uning o'zligi, bosib o'tgan tarixiy yo'li, tafakkur tarzi aks etadi, mustahkamlanadi” [3;154]. Shu boisdan ham har bir davrda, jumladan, Yangi O'zbekistonda milliy til taraqqiyotida jiddiy e'tibor qaratilishi, millat va davlat istiqbolini belgilab beradi. Til sistemasining yangilanishi yoxud unga turli innovatsiyalarni kirib kelishi masalasiga falsafiy-tizimli yondashuv zaruriy hisoblanadi. Vaholanki, bunda milliy tilni tubdan yangilanishi emas, balki innovatsion

boyishi, konstruktiv imkoniyat darajasining “zamon ruhi”ga moslashtirilishi nazarda tutiladi.

Ma'lumki, mamlakatimizda milliy til masalasi, uning jamiyat hayotidagi nufuzi, muqimligi har bir ijtimoiy-siyosiy sistema o'zgaruvchanligidan kelib chiqib muntazam isloh etilib kelingan. Milliy tilning yangilanib borishi uni zamonaviylashuvi, isloh etilishi, yangi davr muhitiga, ilm-faniga moslashtirilishi bilan belgilanadi. Mamlakatimizda milliy til sistemasini isloh etish, yangilash masalasi mustaqillikdan ham avval, aniqrog'i 1989-yil 21-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi qonuni qabul qilingan va o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kundan boshlangan edi. Bu qonun doirasida milliy til sistemasini yangilash borasida ko'plab islohotlar amalga oshirildi. Milliy til islohotida oqilona falsafiy-tizimli yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonga jarayonga e'tiborsizlik millat, xalq, davlat taraqqiyotiga e'tiborsizlik demakdir.

Bugungi kunda shiddat bilan davom etayotgan global taraqqiyot, zamonaviylashuv, axborotlashuv, jahon miqyosida xalqaro madaniyatlar integratsiyalashuvi davrida milliy til sistemasini modernizatsiyalash har qachongidan ham muhim sanaladi. Bunda falsafiy-tizimli yondashuv milliy til sistemasini davr nuqtai-nazaridan kelib chiqqan holda umumiy, bosqichma-bosqich, quyidan yuqoriga, izchil isloh etilishini ta'minlaydi. “Tizimli yondashuv masalasi sinergetik, nochiziqli, mantiqiy va tanqidiy tafakkur tarzi bilan bog'liq bo'lganligi uchun ham bugungi davrning eng dolzarb masalalari sarasiga kiradi” [4;188]. Har qanday muammoga, yoxud tadqiqot obyektiga tizimli yondashuv natijadorlikka erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tizimli yondashuv, tizimli tahlil borasida mulohaza yuritar ekanmiz, tizim tushunchasiga ham qisqacha to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq sanaladi. “Tizim – har biri alohida vazifalarni bajaruvchi, yagona maqsadga yo'naltirilgan, o'zaro bog'langan, boshqariluvchi elementlarning muayyan tuzilmaga ega bo'lgan majmuasi. Bu ta'rif murakkab tizimlarga xos ta'rifdir. Bizga aynan mana shu ta'rif ko'proq mos keladi va jamiyatda o'rganishni talab qiladigan obyektlar aynan murakkab tizimlardir” [5]. Mazkur ta'rifdan kelib chiqib, til sistemasini ham aynan murakkab, o'zaro bog'langan ko'plab elementlardan tashkil topgan hamda yagona maqsad uchun xizmat qiladigan sistema sifatida qayd etish mumkin.

Tizimli yondashuv hamda sistemalarni ilmiy-nazariy jihatlarini yoritib berishda avstriyalik olim Lyudvig Fon Bertalanfi [2;520] (1901-1972) va uning izdoshlari xizmatlari diqqatga sazovordir. Ushbu sohaning eng ko'zga ko'ringan vakillari sifatida I.R.Prigojin, R.L.Akoff, A.J.Puankare, A.A.Bogdanov, A.N.Kolmogorovlarni keltirish mumkin. “Tizim faqatgina elementlar yig'indisi emas, balki, elementlarning o'zaro aloqadorligidan tashkil topgan butunlik va bog'lanishdir. Tizimdagi har bir element mazkur sistemaning butunligini ta'minlaydi, rivojlanishiga xizmat qiladi. Birgina

element, yoki tarkibiy qismning tanazzuli butun bir sistemaning tazazzuliga olib kelishi mumkin. Tizim o‘z tarkibiy qismlari, elementlarining birgalikdagi harakati natijasidagina butunlikka erishadi” [4;101]. Demak milliy til sistemasining taraqqiyoti, uni tarkibiga kiruvchi har bir qism taraqqiyoti bilan belgilanadi. Milliy tilning bir butun sistema sifatidagi faoliyati va rivoji u bilan aloqadorlikda bo‘lgan har bir tarkibiy element, ijtimoiy struktura bilan bog‘liq hisoblanadi. Misol uchun, o‘zbek milliy tilini bir butun sistema sifatidagi taraqqiyoti uni tarkibiy qismlari hisoblangan har bir element, ya’ni adabiy til, so‘zlashuv tili, ilmiy-nazariy til, professional, yoki kasbiy til, sheva va jargon tili, norasmiy (agro) til, raqamlashgan til va hokazo qismlarning mustahkam aloqadorlikdagi samarali faoliyati bilan belgilanadi. Bu aloqadorlik tizim mustahkamligini ta’minlaydi.

Tizim butunligi va rivoji uchun har bir elementning mavjudligi zaruriy ahamiyat kasb etadi. Til sistemasi tarkibiga kiradigan birgina qism, yoki tarkibiy elementning tanazzuli butun bir til tizimi rivojiga destruktiv ta’sir etishi mumkin. Shu boisdan ham til sistemasiga falsafiy, tizimli yondashuv mazkur obyekt muammolarini umumiy, keng, bosqichma-bosqich, izchil tahlilini ta’minlaydi. Milliy til rivoji, uning muammolari yechimi aynan tizimli-falsafiy yondashuvni talab etadi. Vaholanki har qanday murakkab sistema tizim sifatida tahlil etilganda eng umumiy muammolardan, eng quyi masalalargacha tadqiq etish imkoniyati yuzaga keladi. Tizimli yondashub oganilayotgan obyektidagi muammolar yechimida tazkorlik va aniqlikni ta’minlaydi. “Tizimli tahlil deganda, murakkab hisoblangan ijtimoiy, siyosiy, harbiy, iqtisodiy, ilmiy xarakterga ega bo‘lgan masalalarni o‘rganish uchun qo‘llaniladigan tahliliy vositalar (usullar) yordamida amalga oshiriladigan tahlil turi tushuniladi” [6]. Til sistemasi ijtimoiy-ilmiy tizim sifatida aynan mazkur tahlil usuli orqali tadqiq etilishi, uning nafaqat tashqi (obyektiv) xususiyatlarini, balki ichki (subyektiv), mavhum, ezoterik, hissiyot, ong va tafakkur bilan bog‘liq jihatlarini ham ochib beradi.

Ma’lumki til sistemasi o‘ziga xos bir necha falsafiy, yoxud lisoniy metodlar yordamida tahlil etilishi mumkin. Bizning mavzuimiz doirasidan kelib chiqib mulohaza yuritadigan bo‘lsak, til sistemasini tizimli tahlili uni chuqur, tartibli, iyerarxik, operatsion, elementar hamda metodologik tadqiqini ta’minlaydi. Bizningcha til sistemasini tizimli tahlili falsafiy hamda lisoniy metodlarni umumlashtiradi. Shundan kelib chiqib, bizningcha, til muammosining tizimli tahlil metodlariga quyidagi falsafiy-lisoniy usullarni kiritib o‘tish mumkin.

- til tizimining induktiv va deduktiv tahlili;
- tilning strukturaviy-funksional tahlili;
- tilning qiyosiy-prognostik tahlili;
- til sistemasining iyerarxik tahlili;
- til tizimining information tahlili;

- til tizimining operatsion tahlili;
- tilning konstrukt tahlili;
- til sistemasida ideallashtirish, mavhumlashtirish, mantiqiy tajriba tahlil usullari va hokazo.

Xulosa qilib aytganda, Yangi O‘zbekistonda milliy til sistemasi taraqqiyoti, uning innovatsion va konstruktiv imkoniyatlari falsafiy-tizimli yondashuv orqali asoslab berilishi zaruriy ahamiyat kasb etadi. Vaholanki, falsafiy-tizimli yondashuv tarkibiga kiruvchi induktiv va deduktiv, strukturaviy-funksional, qiyosiy-prognostik, iyerarxik, information, operatsion, konstrukt, ideallashtirish, mavhumlashtirish, mantiqiy tajriba va boshqa tahlil usullarini har biri milliy til taraqqiyotini ta’minlashning falsafiy, mantiqiy, nazariy-fundamental asoslari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи наشري. - Т.: Ўзбекистон, 2022. - Б.3.
2. Бертуланфи Л.Ф. Общая теория систем: критический обзор. В сборнике переводов Исследования по общей теории систем. – Москва.: Прогресс, 1969. – С.520.
3. Yaxshilikov J.Ya., Muhammadiyev N.E. Falsafa.Darslik. Samarqand: SamDU, 2021. – B. 154.
4. Ergasheva M.X.Ta'lim va tarbiya falsafasi. Darslik.Samarqand, SamDU, 2025. – B. 188.
5. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chaos_theory.
6. <http://staff.tiiame.uz/storage/>.